

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҲУҚУҚНИ МУҲОҒАЗА ҚИЛИШ АКАДЕМИЯСИ

**“Илм-фан ва илмий фаолиятда
коррупция ва бюрократия: муаммо
ва унинг ечимлари” мавзусидаги
республика илмий-амалий давра
суҳбати материаллари
Т Ў П Л А М И**

С Б О Р Н И К

**Материалов научно-практического
круглого стола “Коррупция и бюрократия
в науке и научной деятельности:
проблема и пути ее решения”**

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲУҚУҚНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ АКАДЕМИЯСИ

**“Илм-фан ва илмий фаолиятда коррупция ва
бюрократия: муаммо ва унинг ечимлари” мавзусидаги
республика илмий-амалий давра суҳбати материаллари
ТЎПЛАМИ**

СБОРНИК
Материалов научно-практического круглого стола
“Коррупция и бюрократия в науке и научной
деятельности: проблема и пути ее решения”

Тошкент-2024

III. ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ ФАНЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ

ШАЙЗАКОВ ШОДИЯР ИБРАГИМОВИЧ
Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси Илмий инновацион тадқиқотларни мувофиқлаштириш ва илмий ходимларни тайёрлаш маркази бошлиғи, ю.ф.ф.д. (PhD), доцент

КАССАЦИЯ ИНСТАНЦИЯ СУДИ ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР (ФУҚАРОЛИК СУДЛАРИ МИСОЛИДА)

Сўнгги йилларда мамлакатимизда амалга оширилаётган суд-ҳуқуқ ислохотлари суд ҳокимияти мустақиллигини таъминлаш билан бир қаторда фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини суд орқали ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш имконини бермоқда. 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегиясида белгиланган вазифаларни рўёбга чиқаришга, шунингдек, суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини таъминлаш, судлар фаолияти самарадорлиги ва одил судлов сифатини оширишга қаратилган қонунчилик ҳужжатларининг қабул қилиниши эса инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш борасида суд тизимини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқишга замин яратди.

Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 25 декабрдаги “Суд қарорларининг қонунийлиги, асослилиги ва адолатлилигини текшириш тартиби такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодексига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни¹ билан Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодексига (кейинги ўринларда ФПК) кассация институти кириб келди.

Маълумки, кассация инстанцияси суд қарорларини қайта кўриш институти сифатида фуқаролик процессуал қонунчилигида узоқ ўтмишда мавжуд бўлган соҳалардан бири ҳисобланади. Тарихга назар ташлайдиган бўлсак, масалан, Ўзбекистон ССР (кейинги ўринларда ЎзССР) Марказий Ижроия Кўмитаси Президиумининг 1924 йил 13 декабрдаги 4-сон қарорига асосан РСФСР Олий судининг Туркистон бўлими ўрнига ташкил этилган ЎзССР Олий судининг ваколатлари қаторида қуйи судлар томонидан кўрилган ишларни кассация тартибида кўриб ҳал этиш белгиланган эди.²

1927 йилда қабул қилинган ЎзССР Гражданлик процессуал кодексининг 248-моддасига асосан ишда иштирок этувчи шахслар томонидан суд

¹ Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 25 декабрдаги “Суд қарорларининг қонунийлиги, асослилиги ва адолатлилигини текшириш тартиби такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодексига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.12.2023 й., 03/23/887/0972-сон

² Ўзбекистон Миллий Давлат архиви маълумотлари, Фонд Р-1714, 9-сонли рўйхат

қарорлари устидан кассация тартибида туман судига ёки тегишли тартибда Олий судга шикоят қилиши мумкин бўлган¹.

Ушбу Кодексга мувофиқ, кассация шикоятида нотўғри деб ҳисобланган қарор, қарорнинг нотўғри эканлигини асословчи ҳолатлар, қарорни тўлиқ ёки қисман бекор қилиш ҳақидаги илтимоси кўрсатилиши лозим бўлган. Шунингдек, суд қарорини қуйидаги иккита асос билан бекор қилиш белгиланган:

1) амалдаги қонун нормаларининг бузилиши ёки нотўғри қўлланилиши ёки ушбу Кодекснинг 4-моддасида кўрсатилган асослардан бирининг мавжудлиги;

2) ишни ҳал этган суд томонидан аниқланган ҳолатларнинг ишнинг ҳақиқий ҳолатига қарама-қаршилиги.

Мазкур даврда суд ҳужжатларини қайта кўриш институти сифатида кассация инстанцияси сўнги босқич вазифасини ўтаган.

1938 йилги ЎзССР Гражданлик процессуал кодексига ўзгартиришлар киритилиб, кассация тартибида шикоят ёки протест келтириш мумкин бўлмаган бир қанча ишлар тоифаси санаб ўтилган².

Кейинчалик, 1963 йилги ЎзССР Гражданлик процессуал кодекси республика Олий суди, Қорақалпоғистон АССР Олий суди, вилоятлар ва Тошкент шаҳар судларини қуйи судлар томонидан биринчи инстанция сифатида кўрилган ишларни кассация тартибида қайта кўрувчи суд инстанциялари сифатида белгилаб берди³. Шунингдек, кассация тартибида иш юритиш қоидалари ва тартиби ўтган давр қонунларига нисбатан бир мунча такомиллашганлигини кузатиш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришганидан то 2000 йилга қадар суд ҳужжатларини қайта кўриш босқичи сифатида кассация инстанцияси тартибида иш юритилган.

Суд-ҳуқуқ ислохотларини амалга ошириш жараёнида Ўзбекистон Республикасининг 2000 йил 14 декабрдаги “Судлар тўғрисида”ги Қонуни билан процессуал қонунчиликка апелляция суд инстанциясига оид нормаларнинг кириб келиши муносабати билан кассация институтининг моҳияти ва мақсади ўзгарди⁴.

Агарда, Ўзбекистон Республикасининг 1997 йил 30 августдаги 477-І-сон Қонуни билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси (кейинги ўринларда ФПК) қабул қилингунига қадар кассация институти қонуний кучга кирмаган суд ҳужжатларига нисбатан келтирилган кассация шикоятлари (протестлари) асосида ишларни қайта кўриш тартибини белгилаган бўлса, Кодекснинг юқорида қайд этилган

¹ Гражданский процессуальный кодекс Узбекской Советской Социалистической Республики. Издание юридического Издательства при Управлении делами СНК УзССР. -Самарканд -22.10. 1927 г. -С.34.

²Гражданский процессуальный кодекс Узбекской Советской Социалистической Республики. Государственное Издательство Президума Верховного совета и СНК УзССР. Ташкент - 1938 г. С.53.

³ Гражданский процессуальный кодекс Узбекской Советской Социалистической Республики. Т., Госиздат УзССР. 1963 г. С.115-126.

⁴ Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги Қонуни 2000 й.14 декабрь ЎРҚ-162 II

тахрири қонуний кучга кирган, апелляция тартибида кўрилмаган ҳал қилув қарорлари устидан суднинг ҳал қилув қарори чиққан кундан эътиборан бир йил ичида тарафлар ва ишда иштирок этишга жалб қилинган шахслар томонидан кассация шикоят берилиши ва прокурор томонидан протест келтирилиши мумкинлигини белгилаб берди¹.

Ҳуқуқшунос олим Ш.Ш.Шорахметов ушбу даврдаги кассация институтининг жиҳатлари ҳақида тўхталиб, қуйидагилар таъкидлаб ўтади: “фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишни янада кучайтириш мақсадида апелляция босқичи суди 2000 йилдан фаолият кўрсата бошлади. Кассация суди эса ўзининг янги хусусиятлари билан эътироф этиладиган бўлди. Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик процессуал қонунчилигига кўра кассация тартибида иш кўриш институтидан 2000 йил декабрига қадар фуқаролик ишларини судда қайта кўришда иккинчи инстанция суди сифатида фойдаланиб келинган ва шу асосида қонуний кучга кирмаган биринчи инстанция судининг ҳал қилув қарорлари ва ажримларига шикоят бериш, прокурор эса, протест келтириш ҳуқуқидан фойдаланилган эди. Айни вақтда кассация инстанция судида апелляция судининг айрим элементларини сақлаб, у ҳар икки босқич судларининг ваколатларини бажарган дейишликка тегишли асослар мавжуд бўлган деб таъкидланса, хатоликка йўл қўйилмаган бўлади, деган фикр туғилади”².

Ўтган йиллар давомида бир неча мартаба кассация шикояти (протести) бериш ҳуқуқига эга бўлган шахслар доираси, билан боғлиқ ўзгартишлар киритилди.

Чунончи, ФПКнинг 2014 йил 14 майдаги таҳририга кўра қонуний кучга кирган, апелляция тартибида кўрилмаган ҳал қилув қарорлари устидан суднинг ҳал қилув қарори чиққан кундан эътиборан бир йил ичида тарафлар ва иштирок этишга жалб қилинган бошқа шахслар, шунингдек ишда иштирок этишга жалб қилинмаган, аммо ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳақидаги масала суд томонидан ҳал этилган шахслар кассация тартибида шикоят бериши ва прокурор протест келтириши мумкинлиги белгиланди³.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 21 октябрдаги “Суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш чоратадбирлари тўғрисида”ги⁴ ПФ-4850-сон Фармони талаблари асосида фуқаролик иши бўйича суд қарорини назорат тартибида қайта кўриб чиқиш муддати уч йилдан бир йилга қисқартирилганлиги боис шарҳланаётган

¹ Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси 1997 й. / <https://lex.uz/docs/186105>

² Ш.Ш.Шорахметов Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодексига шарҳлар.Тошкент-2007й.,803-б.

³ Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш, шунингдек айрим қонун ҳужжатларини ўз кучини йўқотган деб топиш тўғрисида”ги ЎРҚ-372-сон Қонуни / <https://lex.uz/docs/2388207>

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 21 октябрдаги “Суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4850-сон Фармони / <https://lex.uz/docs/3050491>

норманинг 2017 йил 29 мартдаги таҳрири қонуний кучга кирган, апелляция тартибида кўрилмаган ҳал қилув қарорлари устидан улар қонуний кучга кирган кундан эътиборан олти ой ичида кассация тартибида шикоят (протест) бериш тартибини белгилаб берди¹.

Мазкур норманинг амалдаги таҳрири эса биринчи инстанция судининг апелляция тартибида кўрилган ҳал қилув қарори, ажрими, қарори ҳамда апелляция инстанцияси судининг ажримига нисбатан кассация шикояти (протести) берилиши билан боғлиқ ҳамда кассация шикояти бериш субъектлари қаторига Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил ваколатларига оид қоидаларни белгилаб берди. Шунингдек, амалдаги норма прокурорнинг кассация протести келтириш ваколатларини Кодексда белгиланган ҳоллар билан боғлаб берди².

Шу нуқтаи назардан кассация институтининг ўзига хос жиҳатлари ҳақида гап кетганда, қуйидагиларни санаш мумкин:

- кассация тартибида ишларни қайта кўришнинг объекти қонуний кучга кирмаган суд ҳужжатлари ҳисобланади;

- кассация тартибида кассация шикояти (протести) бериш субъектлари сифатида даставвал тарафлар ва ишда иштирок этишга жалб қилинган шахслар белгиланган бўлса, кейинчалик амалиётда юзага келаётган муаммолар сабаб тарафлар ва ишда иштирок этишга жалб қилинган бошқа шахслар билан бир қаторда, шунингдек ишда иштирок этишга жалб қилинмаган, аммо ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳақидаги масала суд томонидан ҳал этилган шахслар ҳам киритилди;

- кассация тартибида кассация шикояти (протести) бериш субъектлари сифатида Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил алоҳида кўрсатилди;

- прокурорнинг кассация протести келтириш ваколатларида жиддий ўзгаришлар белгиланди;

- кассация шикояти (протести) бериш муддатлари даставвал суднинг ҳал қилув қарори чиққан кундан эътиборан ҳисобланиши ҳамда дастлаб ўн кунлик, кейинчалик бир йиллик муддатни назарда тутган бўлса, ҳозирда биринчи инстанция судининг ҳал қилув қарори қонуний кучга кирган кундан эътиборан олти ой ичида берилиши белгиланди.

Қайд этиш лозимки, кассация институтида иш қайта кўрилиши биринчи ёки апелляция инстанцияси судлари ҳужжатларининг қонунийлиги ва асослилиги, улар томонидан моддий ҳуқуқ нормалари тўғри қўлланилишини ва процессуал қонун талабларига риоя этилишини таъминловчи муҳим ҳуқуқий институт ҳисобланади.

¹ <https://lex.uz/docs/3146366>

² <https://lex.uz/docs/5213920>

III. ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ ФАНЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ

Ш.И.Шайзаков. Кассация инстанция суди ҳақида айрим мулоҳазалар (фуқаролик судлари мисолида).....	95-98
Х.А.Қучқаров. Меҳнатга оид низоларни судда кўришда адлия органларининг иштирокини такомиллаштириш.....	98-104
Э.К.Сабиров. Фуқаролик суд ишларини юритишда ошкораликни таъминлашнинг назарий ва амалий масалалари.....	104-113
Д.Б.Раджапов. Фуқаролик суд ишларини юритишни оптималлаштириш тушунчаси ва унинг воситалари.....	113-116
Б.А.Отажанов. Иқтисодий суд ишларини юритишда прокурор ваколатларини такомиллаштиришнинг айрим масалалари.....	116-120
Ў.М.Давлетов Фуқаролик низоларни ҳал қилишнинг муқобил шакллари: халқаро амалиёт.....	120-132
J.M.Vosiyev. Insonning biomexanik o'zgarishlarini amalga oshirish subyektlarining huquqiy maqomini tartibga solish.....	132-135
В.М.Усмонов. Интернет-трансляцияда муаллифлик ҳуқуқининг ҳуқуқий табиати	135-140
С.Ў.Хасанова. Фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларда йиғилиш қарорларининг муҳим аҳамияти.....	140-144
А.К.Исоқов. Фуқаролик ва иқтисодий процессда шаффофлик муаммолари.....	144-157
М.М.Уринбоева. Правовые механизмы гендерной защиты: исторический контекст и современные тенденции.....	157-161
Н.Х.Бегимова. Фарзандликка олиш ҳақидаги фуқаролик ишларида суд процесси иштирокчилари, уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.....	161-171
М.А.Ахмедов. Разрешение экономических споров путем медиации.....	171-176
Ф.А.Эргашев. Судларга электрон шаклда мурожаат қилиш бўйича хорижий тажриба	177-181
Х.Н.Мансурова. Фуқаролик ишларини судда кўриш муддатларига амал қилиш кафолатлари.....	181-187
О.Ў.Маруфов. Ерга оид ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган фуқаролик ишларини судда кўзғатиш масалалари.....	187-194
К.Х.Давлетова. Иқтисодий суд ишларини юритишда ахборот-технологияларини қўллашнинг айрим масалалари.....	194-198
Д.Б.Ахмедов. Маъмурий суд ишларини юритиш принциплари ҳақида айрим мулоҳазалар.....	199-203

IV. ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ ФАНЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ

В.Каримов, О.Ю.Исмоилов. Экология соҳадаги латент жиноятларни аниқлаш усулларини такомиллаштириш.....	204-208
--	---------

**Илм-фан ва илмий фаолиятда коррупция ва бюрократия:
муаммо ва унинг ечимлари” мавзусидаги республика
илмий-амалий давра суҳбати материаллари
ТЎПЛАМИ**

СБОРНИК
**Материалов научно-практического круглого стола
“Коррупция и бюрократия в науке и научной
деятельности: проблема и пути ее решения”**

Техник муҳаррир: Г.Абдурасулова
Компьютерда саҳифаловчи: О.Қличев
Дизайнер: О.Қличев
Босишга рухсат этилди: 26.04.2024 й.
Бичими 60x44 1/8, “Cambria”
гарнитуроюда рақамли босма усулида босилди.
Босма табоғи: 27,7. Адади: 100 нусха. Буюртма: № 1278
Нархи шартнома асосида
100060, Тошкент ш., Шахрисабз кўчаси, 42 уй.
“Lesson press” босмаҳонасида чоп этилди.

Тўплам қуйидаги сайтга жойлаштирилган:
Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш Академияси сайти:
www.proacademy.uz